

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DO COMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

FLÁVIO DE CARVALHO: TEXTO E ARQUITETURA

*Carolina Pierrotti Rossetti**

* Arquiteta, vinculada à Universidade de São Paulo – Programa de Pós-Graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – como mestranda na área de Teoria e História da Arquitetura. e-mail carolina_rossetti@yahoo.com.br.

Resumo

Este trabalho discute a arquitetura de Flávio de Carvalho a partir do diálogo entre sua concepção espacial e seus textos elaborados sobre o homem moderno. Para compreender o desenvolvimento de suas interlocuções foi feita uma análise do projeto de suas casas da Alameda Lorena (1937) e seus textos: *A cidade do homem nu* (1930), *A casa do homem do século XX* (1938) e *Uma concepção da cidade do amanhã* (1932). Os conceitos sobre homem, cidade e modo de vida elaborados nestes textos permitem a compreensão de algumas características do projeto das casas, apresentando uma preocupação mais social do que formal.

O folheto onde o arquiteto divulga as casas e apresenta para os moradores o “*Modo de usar*”, ensina os moradores a viverem de acordo com as novas possibilidades da vida moderna. As dimensões reduzidas dos espaços internos permitiam que o morador vivesse mais intensamente a cidade, a casa se estenderia por toda a cidade a partir da relação dos moradores já desenvolvida na rua interna do projeto.

A concepção de casa que Flávio de Carvalho apresenta no projeto e nos textos analisados dialoga com as concepções de homem moderno, habitação e cidade que estão sendo discutidas também por Le Corbusier, Gropius e arquitetos da vanguarda russa no mesmo período. As discussões definem a casa como um dos equipamentos que organizam a cidade, que possibilita ao homem viver coletivamente. Articulado com as questões apresentadas nos textos, a questão plástica é importante, mas a proposta de um “outro morar” e o questionamento das apropriações espaciais que irão se refletir no projeto são mais pertinentes do que a própria formalização espacial.

Palavras-Chave

Arquitetura Brasileira; Casas modernistas; novos modos de vida moderna

Abstract

This paper discusses Flávio de Carvalho's architecture through the dialogue between his special concepts related to his texts and writings, which are discussing the modern man. The strategy to understand this relation is configured confronting the housing project of Alameda Lorena (1937) and these texts: *The*

naked man's city (1930), *The 20th century man's house* (1938) and *A tomorrow city conception* (1932). Conceptions about man, urban space, city and ways of life elaborated by him allow the comprehension about some houses' characteristics and also show he was wondering about social questions instead of just formal ones. The architect introduces the inhabitant in a new domestic space through a instruction manual written for teaching how to live in a modern house, as a new modern urban inhabitant. This folder called "*Way to use*" proposes a new way of life. The reduced dimensions of the domestic spaces stimulate the outside living, such as a connection between these spaces and the urban richness. Soon, domestic life becomes urban life expanding the house to the city from the sidewalks, spreading the programmatic activities and integrating that with the urban ones. It would also happen in the human relationships. The house's conception presented by Flávio de Carvalho at Alameda Lorena's houses are able to dialogue with modern conceptions about the house, the city, the individual need, and the collective urban life were being discussed by Le Corbusier, Gropius and Russia's vanguard at that moment. Flávio de Carvalho's position considers the house as an equipment that could organize a brand new way, establishing a modern space and a modern project created by someone whose architecture is understood most of the time just as formalistic results and plastic aspects, denying mainly, its behavioral and its urban fundamental questions.

Key Words

Brazilian Architecture; modernist houses; new ways of modern life

FLÁVIO DE CARVALHO: TEXTO E ARQUITETURA

Introdução

Flávio de Carvalho apresenta uma vasta produção em diferentes áreas do conhecimento, tais como a arquitetura, cenografia, pintura, escreveu também artigos, manifestos e apresentou publicamente diferentes concepções de espaço, homem, moda e cultura. Esta colocação discute as concepções de cidade, novo homem moderno e novos modos de habitar que ele apresenta em diferentes publicações ao longo da década de 1930. A partir destas visões sobre o espaço urbano e a habitação apresentada por Flávio de Carvalho, procurou-se questionar como ele elabora a sua arquitetura de habitação e as possíveis relações que desenvolve na arquitetura diante da análise desses conceitos desenvolvidos por ele.

Para a elaboração deste diálogo entre projeto arquitetônico e concepções modernas de Flávio de Carvalho, foi selecionado um projeto que apresenta como principal característica a inserção arquitetônica na malha urbana e o próprio programa habitacional. O projeto escolhido é o conjunto de casas da Alameda Lorena, construído em 1938, um dos poucos construídos por ele. Além deste projeto corresponder a essas questões apresentadas, ele também demonstra a postura do engenheiro diante do programa de habitação, pois a obra foi financiada por ele mesmo. Esta liberdade de atuação e a ausência de um cliente específico permitem uma leitura ampla sobre as necessidades e programas que ele desenvolve em diferentes projetos que foram elaborados para esse conjunto de casas.

A questão principal é compreender os vínculos entre o trabalho arquitetônico desenvolvido por Flávio de Carvalho e suas concepções apresentadas em artigos publicados na década de 1930, onde ele discute a cidade, o modo de habitar, a casa e o novo homem moderno. Assim, compreender como ele elabora formalmente suas concepções sobre a casa do homem moderno, apresentando diálogos e ambigüidades diante de suas concepções espaciais e os conceitos constatados ao longo de seus textos publicados.

Os principais artigos onde Flávio de Carvalho apresenta suas concepções de habitação do homem moderno, o questionamento do modo de viver, a relação entre espaço urbano e a casa aparecem em: “*A cidade do homem nu*” (1930), “*Uma concepção da cidade do amanhã*” (1932), “*A casa do homem do século XX*” (1938) e o texto “*Casas de Aluguel – Modo de Usar*”, que foi uma publicação para divulgação do projeto do conjunto de casas da Alameda Lorena em 1938.

As relações estabelecidas entre seus conceitos e projetos permitem uma compreensão da busca formal que Flávio de Carvalho apresenta ao desenvolver uma linguagem moderna, que tem como principal objetivo a discussão de uma coerência entre o projeto e as suas concepções de sociedade e espaço de vivência urbana.

Homem, Casa, Cidade e Modos de Vida

As concepções de cidade, homem moderno, novos modos de vida e uma futura sociedade maquinista apresentadas nos artigos de Flávio de Carvalho são algumas das posturas que ocorreram na década de 1930 diante da busca de uma ruptura cultural, que os intelectuais paulistas pretendiam diante de uma imposição cultural européia, ainda heranças do século XIX. O principal ícone destas tentativas de autonomia cultural brasileira é a Semana de Arte Moderna de 1922, estas discussões tiveram como objetivo comum o desejo de ruptura com o passado, a crítica a mimese artística acadêmica e a busca de referências mais recentes da arquitetura e das artes na Europa associadas com uma cultura propriamente brasileira. Portanto, estes intelectuais paulistas do início do século XX buscavam um diálogo com estas vanguardas artísticas européias a partir de uma perspectiva brasileira.

O artigo publicado em jornal e também apresentado por Flávio de Carvalho no IV Congresso Pan-americano de Arquitetura em 1930, intitulada “*A cidade do homem nu*”, apresenta a postura do autor diante das questões culturais que os intelectuais apresentavam sobre a cultura européia. A principal discussão deste artigo apresenta a sua postura sobre a formação de uma nova sociedade, uma nova concepção de família, tratando também da propriedade privada e do Estado.

As questões principais levantadas ao longo deste artigo são as discussões sobre: o pensar a cidade moderna, a metrópole, os novos hábitos sociais, novos modos de viver. Assim também apresenta uma nova lógica com a forte expansão dessas cidades, este crescimento acelerado que provoca diversas problemáticas para os habitantes da cidade e os novos meios de transporte, que provocam também uma outra lógica temporal e de velocidade. As relações entre as mudanças da cidade e o novo modo de habitar frente ao novo tipo de trabalho, com o processo de industrialização, o rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia que promovem novas facilidades para o “novo homem” e a própria constituição deste “novo homem moderno” são relações apresentadas ao longo de todo o artigo de Flávio de Carvalho. Assim, ele elabora a idéia própria do “novo”.

Neste artigo Flávio de Carvalho apresenta como principal preocupação a idéia de um novo homem moderno, que se caracterizaria pela ausência de vínculos com o passado, um homem totalmente puro, considerando o território latino-americano um território novo, a possibilidade de um outro mundo. A única relação que este novo homem apresentaria com a cultura européia seria a postura antropofágica para desenvolvimento cultural. Assim, a América permitiria a formação deste “*homem nu*”, que seria o homem preparado para o futuro, sem Deus, sem propriedade privada, sem matrimônio, que seria livre para a experiência sexual. Desta forma, seria possível que este homem voltasse a ser natural e primitivo, agiria por instinto, sem tabus escolásticos, totalmente livre para o raciocínio e o pensamento, com total ausência dos valores do passado. O progresso para este novo homem seria possível a partir da criação e superação de novos tabus, que seriam progressivamente criados e superados. Os principais valores do passado a se tornarem superados pelo *homem nu*, seriam principalmente as concepções de estrutura familiar e a idéia de propriedade privada.

Ao longo do texto se definem outras concepções apresentadas por Flávio de Carvalho, entre estas a formação desta cidade para um novo homem e para uma nova sociedade. Este novo espaço urbano apresenta uma concepção de propriedade, que seria vinculada ao Estado e este estruturaria a cidade como o único proprietário para que toda a população possa usufruir o espaço de maneira igual. Mesmo o Estado apresentado como o único proprietário, a autoridade administrativa seria o centro de pesquisas, ou seja, a ciência, o conhecimento e a

preocupação com a eficiência, governariam aquilo que o Estado estruturaria. Segundo Flávio de Carvalho a idéia de religião também seria substituída pela ciência, esta colocada como um deus mutável, flexível, capaz de produzir o conhecimento e que conseguiria mudar de acordo com o progresso do homem, oposto às colocações que a igreja representava para ele.

Este texto propõe como método de conhecimento deste novo homem a utilização de uma ideologia antropofágica, vista por Flávio de Carvalho como uma forma de progresso, onde o homem primitivo poderia aprender e devorar os conhecimentos mais aprofundados pelos povos mais desenvolvidos. No entanto, a forma de desenvolver o conhecimento seria com total liberdade, para associar esse conhecimento a sua natureza, as problemáticas e aos conhecimentos locais, que seriam próprios de sua nacionalidade. Assim, ele aproxima a concepção do “*homem nu*” à idéia do homem primitivo, por não ter os seus desejos censurados, nem a curiosidade, seria o homem da natureza, selvagem, com os seus desejos não reprimidos. Por isso, este homem seria capaz de transformar o “*tabu em totem*”, produzir novos rendimentos e raciocínios em novas esferas.

O autor define que a “*cidade do homem nu*” seria o lugar onde o homem poderia sublimar seus desejos e produzir conhecimentos de forma organizada e coletiva, aproximando suas concepções de dinâmica urbana às idéias desenvolvidas por Le Corbusier, como a eficiência e perfeição de funcionamento de uma máquina, o motor em movimento. Esta máquina-cidade seria construída pela idéia de multidão, de coletividade anônima, que viveria de maneira eficiente, sem desperdício de tempo e energia para felicidade de todos os homens. Esta coletividade passaria a fazer parte desta dinâmica urbana e seria responsável pelo funcionamento desta cidade como uma máquina, onde todos os homens teriam a mesma importância, e fariam parte de uma sociedade homogênea onde todos se responsabilizariam por uma determinada função da cidade e da própria sociedade.

Em outro artigo, publicado em jornal, “*Uma concepção da cidade de amanhã*” (1932), Flávio de Carvalho apresenta uma continuidade das concepções de

¹ CARVALHO (1930).

cidade e Estado, mesmo as idéias sobre o homem e a coletividade que se desenvolveriam no espaço urbano. No entanto, a questão sobre a habitação passa a fazer parte destas discussões com mais ênfase e principalmente associada a estruturação da cidade. Como o trecho a seguir destaca: “O desenvolvimento técnico da cidade vem mostrar que a casa do homem não é mais o desejo de um particular, mas tem de ser o produto de uma inteligência coletiva. A cidade inteira será a casa do homem de amanhã e terá como proprietário único o Estado.”²

Este texto apresenta uma visão sobre a cidade pensada da maneira semelhante à elaboração de um motor, onde a casa faria parte do funcionamento deste motor, com uma finalidade dentro desta dinâmica. A evolução social que a cidade passa a abrigar deveria se refletir também na habitação, no vestuário e na alimentação, seria intrínseca ao homem moderno e as suas mudanças.

A partir destes artigos, Flávio de Carvalho apresenta aos poucos uma discussão sobre os diálogos entre a cidade e a habitação. Assim, questão da habitação aparece com relevo em 1938, na elaboração do artigo publicado em jornal, “A casa do homem do século XX” (1938), no folheto “Casas de Aluguel – Modos de Usar” e no projeto construído das casas da Alameda Lorena. Uma parte deste texto de Flávio de Carvalho esclarece melhor a sua visão sobre esta relação entre cidade e casa: “A casa do século XX é um acessório para auxiliar o homem a viver, enquanto que a casa de tempos idos era mais uma fortaleza para proteger o homem.”³

Flávio de Carvalho, em “A casa do homem do século XX”, discute a habitação capaz de refletir a “internacionalização”⁴ do novo homem e seu novo modo de ver e viver a vida. A casa passa a ser elaborada por ele como um equipamento da cidade e da sociedade maquinista. Assim, passaria a ser o reflexo de uma coletividade e não de uma individualidade como a casa burguesa herdada do século XIX. A casa estaria inserida na cidade, mais direcionada para a eficiência e a velocidade da vida moderna. Desta forma, deveria ser reflexo dessa nova sociedade, além de, tornar-se um equipamento para as novas necessidades do

² CARVALHO (1932).

³ CARVALHO (1938) In. XAVIER (2003), pp. 52.

⁴ Idem, pp. 53.

homem. Estas necessidades segundo ele seriam: “*Todos os componentes da casa são funções desse continuum velocidade-segurança*”.⁵

A partir dessa preocupação com a dinâmica da cidade e da vida moderna, a casa passa a ser vista por Flávio de Carvalho como um “*ponto de passagem, um local de repouso na rotina diária*” do homem. O tempo vivenciado na casa passaria a ser cada vez mais curto, pois a vida aconteceria mais coletivamente e menos individualmente. Desta forma a idéia de habitar e vivenciar o espaço se estenderia na cidade e em todos os seus equipamentos. Assim, ele afirma que: “*As atividades do homem espalham-se mais pela cidade em vez de somente pela casa*”.⁶

Este homem apresentado por Flávio de Carvalho, também seria parte integrante desta máquina-cidade, o “fator produtor”. Então, para ele a casa seria o lugar para facilitar e promover o conforto e a eficiência da vida deste homem, permitindo o seu melhor desenvolvimento para ser capaz de uma força produtiva mais eficiente e facilitando a geração do progresso. Desta forma, o homem passaria a ser o fator constitutivo desta coletividade e da produção que gera o progresso, independentemente dos laços familiares. A partir desta visão sobre o “novo homem” ele defende que: “*O monumento do século é um alojamento adequado para que a idéia de eficiência aplicada ao ser humano e à máquina possa viver na sua mais alta porcentagem.*”⁷

As Casas do “Homem Nu”

A arquitetura que, segundo Flávio de Carvalho, seria capaz de acompanhar estas concepções de habitação, da estruturação do espaço urbano e o dinamismo da vida moderna seria a arquitetura moderna, esta é apresentada por ele como: “*(...) nua e lisa, despida de todo o preconceito ancestral (...) [esta arquitetura nova] quase não tem pudor e não tem medo, pois as suas aberturas são grandes e acolhedoras e as suas paredes, frequentemente transparentes*”⁸. Assim, o pensamento de Flávio de Carvalho sobre arquitetura reflete sua visão sobre a arquitetura moderna e como ela é capaz de abordar estas concepções sobre

⁵ Idem, ibidem.

⁶ Idem, ibidem.

⁷ Idem, p. 54.

⁸ Idem, ibidem.

habitação, cidade e novo homem, que aparecem no projeto para as casas da Alameda Lorena.

FIGURA 01. Perspectiva da Reconstituição do Conjunto da Alameda Lorena (L.C.D.)
Fonte: DAHER, L.C., 1984, p. 151.

O conjunto de casas que formam o conjunto da Alameda Lorena, construído em São Paulo entre 1936 e 1938, é formado por dezessete casas. Dez destas residências são voltadas para a Alameda Lorena e Alameda Ministro Rocha Azevedo e as outras sete são localizadas no interior do conjunto, acessadas por uma rua interna do projeto.

FIGURA 02. Foto das casas voltadas para a Alameda Lorena
Projeto Conjunto de Casas da Alameda Lorena (1936)
Fonte: MATAR, D., 1999, p. 47.

FIGURA 03. Foto das casas voltadas para a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

FIGURA 04 - Foto das casas internas, localizadas na Rua Interna da Vila. Projeto Conjunto de Casas da Alameda Lorena (1936) Fonte: DAHER, L.C., 1982, p. 52 e 61..

Este projeto apresenta um texto onde é apresentado e divulgado para os novos habitantes. Este folheto de divulgação do projeto “*Casas de Aluguel – Modo de Usar*” é um manual de uso destas casas, que segundo Flávio de Carvalho passa a ser o novo equipamento urbano para os futuros moradores. O conteúdo desta divulgação publicitária pode ser visto tanto como uma ironia de Flávio de Carvalho sobre a pouca familiaridade com que as residências com características modernas apresentavam diante da sociedade. Esta arquitetura utilizada para o programa de habitação ainda sofria pouca permeabilidade deste para a população de classe média, pois estas casas de aluguel foram projetadas para essa classe social, como pode também ser colocada do ponto de vista pedagógico. Assim, seria uma forma de reeducar esses futuros habitantes a questionar e mudar os seus modos de vida e suas relações com o espaço de morar.

A partir desta reeducação dos moradores destas casas, Flávio de Carvalho permitiria a formação desta nova concepção de sociedade em uma escala reduzida, de acordo com as concepções apresentadas em seus artigos. Estes habitantes poderiam vivenciar o espaço da rua interna e da casa como uma amostra reduzida do que poderia ser essa nova sociedade moderna. Outras colocações de Flávio de Carvalho apresentadas neste folheto são as necessidades de conforto ambiental e psicológico para as habitações, além de explicar pequenos funcionamentos da casa como: a maneira adequada de controle da temperatura interna das casas, o tipo de mobiliário apropriado a ser

utilizado - reduzido, higiênico e prático – e o uso de torneiras, ventiladores e solário.

Assim como Warchavchik, Flávio de Carvalho apresenta uma arquitetura com características modernas, mas restrito a uma estrutura de tijolo e telhado de barro tradicional, porém, utilizado de tal forma que apresenta uma postura por uma arquitetura moderna. O uso de platibandas e vãos pouco ousados, mas presentes e plasticamente explorados, apresentam essas dificuldades tecnológicas para a construção de pequenas casas. Mesmo com uma restrição tecnológica ele elabora os desenhos de ladrilhos hidráulicos utilizados em todas as casas, o uso de peitoris metálicos e vazados, janelas amplas desenhadas especificamente para estes projetos, a mistura de materiais mais sofisticados com materiais mais simples, característicos de uma arquitetura cotidiana e “tradicional” como madeira e ladrilho hidráulico. As paredes brancas ressaltam a volumetria e demonstram esse diálogo com a arquitetura moderna.

As dimensões dos espaços internos, reduzidas para os padrões da época, permitiam que o morador vivesse mais intensamente a cidade, o espaço público, do que no interior da casa, espaço privado. O espaço social deixa de ser privado e passa a ser público, pois algumas relações entre as famílias, que ocorriam dentro das residências passam a ser resolvidas no âmbito público e não mais no interior dessas casas, a família deixa de interagir nessas questões de trabalho ou outras, vistas agora, como de interesses da sociedade, agora se tornam totalmente públicas.

As casas se estenderiam por toda a cidade a partir do uso e da apropriação por parte dos moradores da rua interna deste projeto. Segundo Daher, a idéia inicial de Flávio de Carvalho era que todo o quarteirão acompanhasse esse projeto com rua interna e uma vida mais voltada para a cidade. Esta continuidade do projeto transformaria a circulação e a trama urbana neste trecho da cidade, porém isso

FIGURA 05 – “Casas de Aluguel – Modo de Usar”. Folheto de divulgação do projeto. Projeto Conjunto de Casas da Alameda Lorena (1936-38) Fonte: MATTAR, D. , 1999, p. 86.

não ocorreu, ao invés disso, o conjunto sofreu diferentes intervenções e com o passar do tempo restaram poucos vestígios de sua arquitetura original, principalmente nas casas voltadas para as alamedas.

A questão da reestruturação familiar apresentada nas concepções de Flávio de Carvalho questiona além da família, os valores tradicionais, as relações com os filhos e a sociedade. Estes pontos refletem na estruturação do projeto das casas como um todo, em sua implantação para a cidade, em suas dimensões reduzidas diante desta redução da família e de sua importância na produção. A base da sociedade é o indivíduo formando o coletivo e não mais a família. Desta forma ele está mais preocupado em inserir e estender as habitações para o espaço urbano do que a individualização destas residências.

As plantas das casas apresentam um programa ainda tradicional, com as separações entre as dependências do quartos, áreas destinadas a serviços, uma parte mais social e outra mais reservada para os usos domésticos. Porém as reduções dos números e das dimensões dos quartos apresentam como Flávio de Carvalho elabora um projeto para uma família que está sofrendo diversas reduções. As casas voltadas para as alamedas apresentam dois dormitórios e o escritório é totalmente voltado para a cidade, transparente e solto sobre a calçada. As casas implantadas na parte interna do conjunto apresentam três quartos, porém as dimensões são extremamente reduzidas, diminuindo as possibilidades do acréscimo de pessoas que constituiriam essa família.

As diferentes plantas desenvolvidas por Flávio de Carvalho apresentam algumas relações com as concepções elaboradas em seus artigos, através das dimensões com que trabalha o espaço interno das casas. Mesmo as questões da distribuição dos espaços, que ainda apresenta alguns aspectos tradicionais, e a circulação sofrem uma modificação a partir dos dois acessos utilizados em todas as plantas das casas. Este segundo acesso, através da área destinada a serviços e empregada, também apresenta certa importância na circulação e acesso para a casa na rua interna. Assim, percebe-se como a casa, mesmo de aluguel, tem a preocupação de uma estrutura mínima para se viver, porém as funções domésticas da casa não se estendem para a cidade, ainda está contida em seu programa. O dormitório de empregada é o que mais evidencia essa questão,

além de não haver usos de espaços coletivos para essas funções domésticas o único uso coletivo é o espaço de convivência social, a rua interna.

FIGURA 06 - Foto interna de uma das casas, localizada na Alameda Ministro Rocha Azevedo. Fonte: CAVALCANTI, L., 2001, p. 52.

FIGURA 07 - Foto interna de uma das casas, localizada na Alameda Ministro Rocha Azevedo. Fonte: DAHER, L.C., 1984, p. 148. Projeto Conjunto de Casas da Alameda Lorena (1936)

A circulação subverte essa hierarquia espacial das casas. Mesmo a partir de um programa tradicional – quartos, sala, cozinha, lavanderia, banheiros e quarto de empregada – os acessos aos quartos é a partir de um mezanino que circunda a sala, permitindo uma visão plena da sala e rompendo com o corredor. A sala também não sofre distinção de usos e tem acesso direto para a cozinha e para as dependências de serviços. Os dois acessos às casas, mesmo as internas ao conjunto, apresentam mais um uso de serviços do que propriamente uma dupla frontalidade, onde ambas as elevações teriam a mesma importância formal e de uso.

Estes acessos para as casas são projetados com uma importância e um uso diferenciados, pois o acesso voltado para a rua interna tem um uso mais particular e de serviços, mas não deixa de permitir e facilitar o contato entre os moradores. As entradas principais das casas são diretamente voltadas para as calçadas, sem corredor ou jardins. Este contato direto da sala ou da área de serviços para os acessos à cidade também permitem um contato e uma continuidade entre a casa e a cidade.

Este programa de funções da casa que o projeto apresenta demonstra a dificuldade de romper totalmente com a estrutura familiar, mesmo que esta esteja sofrendo algumas reduções no tamanho e importância. Flávio de Carvalho ainda apresenta limitação a esta estrutura pais, filhos e empregada, com uma área destinada para cada uso – íntimo, serviços e social. Mas a circulação permite maior integração entre estes espaços internos e também a relação direta destes espaços com a cidade. Ou seja, as funções da casa ainda não estão diluídas totalmente na cidade, mas estão diluídos dentro da própria casa. Apenas os interesses de âmbito público, como o trabalho, a socialização dos momentos de lazer e de circulação fazem parte deste convívio coletivo. A partir desta colocação a rua interna poderia funcionar como um “quintal” destes moradores, como uma área de estar comum a estes, uma área de contato entre estes habitantes e destes com a cidade. Esta relação espacial com um espaço comum também poderia ser uma forma permitir e aproximar uma apropriação futura de outros espaços urbanos.

Essa diferenciação formal das casas permitiria uma adaptação dos habitantes deste conjunto a uma vida menos direcionada para a vivência da casa, incentivando os primeiros contatos e apropriações destes moradores ao espaço da cidade. Desta forma, essa relação estabelecida dentro do projeto poderia se estender pelo espaço urbano, se diluiria por toda a cidade, estabelecendo uma mediação entre o espaço privado e o espaço público.

A implantação do conjunto apresenta-se com um caráter unitário, pois as casas não são isoladas entre si por jardins e fechamentos dos lotes, mas se conformam com maior contato entre as casas e seus moradores. As casas voltadas para as alamedas não são geminadas, porém são muito próximas, mesmo sendo estruturalmente independentes. Já as casas internas ao conjunto são geminadas todas formando uma unidade entre si, uma coletividade. Contudo, não há uma unidade de todo o conjunto de casas, pois as elevações voltadas para as alamedas têm uma escala e uma presença mais urbana e presente. No entanto as localizadas no interior deste projeto, como também os acessos das casas das alamedas que são voltados para a rua interna, são projetados em uma escala menos presente e mais intimista. Esta implantação é relevante e de extrema importância para a compreensão das principais questões sociais colocadas por

Flávio de Carvalho, por ser a implantação de um “conjunto de casas”. Estas residências implantadas como um conjunto têm como principal preocupação a sua unidade de uso enquanto conjunto e principalmente de convívio entre os próprios moradores e entre estes com a cidade.

As relações entre o espaço público e privado também poderiam acontecer, além da proximidade das habitações, a partir do interior destas residências. As aberturas generosas, os terraços e os solários poderiam revelar as dinâmicas internas das casas para o exterior, a partir disto, os espaços privados relacionam-se constantemente com os espaços públicos, permitindo um diálogo mais direto dos moradores com a cidade mesmo de dentro delas.

Este questionamento sobre a relação dos indivíduos com a cidade continua nas dimensões reduzidas e nas reduções das funções sociais da casa, pois estas outras funções sociais, antes restritas ao interior das casas, poderiam se integrar aos usos e equipamentos da cidade. Assim, mesmo que a disposição dos espaços internos não pareça tão inovadora para a época, Flávio de Carvalho possibilita um questionamento sobre o modo de vida, a forma antiquada em que vivia a sociedade e a maneira anacrônica de utilizar a casa e a cidade.

A partir destas considerações os principais conceitos que Flávio de Carvalho apresenta é que a casa moderna passa a ser um equipamento da cidade, que permite ao homem “viver na cidade”, diferente das questões anteriores da casa representar uma fortaleza ou proteção da natureza. Assim, sua principal preocupação é que esses moradores tenham o convívio comum, quando reproduz a rua no interior do conjunto de casas, conformando um exemplo desta nova sociedade mais coletiva, coerente com as questões sobre a cidade que este apresenta em seus textos.

Flávio de Carvalho apresenta neste projeto uma forma de pensar a arquitetura moderna e como esta é capaz de responder as suas concepções de cidade, habitação modo de vida e de uma nova sociedade. Porém, sua busca por um novo modo de vida aqui no Brasil é pouco apreendida, pois o predomínio do gosto burguês e a busca de uma cultura totalmente européia dificultavam que a população refletisse e aceitasse novas questões sobre o modo de ser e de viver,

além da formação de um público para este tipo de arquitetura. Assim, restaram algumas incompreensões a respeito desta arquitetura apresentada por Flávio de Carvalho no projeto destas casas, como também houve em relação as seus conceitos apresentados em diferentes publicações deste.

As questões discutidas tanto neste projeto como nos artigos revelam que Flávio de Carvalho desenvolveu em seu trabalho uma preocupação mais direcionada para as relações sociais e com o desenvolvimento do homem em uma nova sociedade, do que propriamente com a concepção formal. Contudo, a questão plástica é importante e inovadora, mas a proposta de um “outro morar”, um questionamento da própria forma de habitar e das propostas de apropriações do espaço coletivo que irão se refletir no projeto são mais inovadoras e pertinentes. Assim, a maneira que ele permite uma nova relação do homem com a casa e com o espaço da cidade são as questões mais relevantes nestas concepções e projeto de Flávio de Carvalho.

Esta colocação sobre as casas de Flávio de Carvalho e os diálogos entre projeto habitação e cidade, que ele elabora tanto em seus artigos como em seus projetos, procura repensar o estudo e a visão sobre a arquitetura moderna brasileira. Assim procura rediscutir os processos de desenvolvimento desta arquitetura e principalmente a relação que esta arquitetura moderna buscou com o espaço da cidade.

Referências Bibliográficas

ABREU, Jayme Cunha da Gama e. Relatório dos sucessos mais importantes verificados no IV Congresso Pan-Americano de Architectos. Salvador, Imprensa Oficial do Estado, 1930.

ANDRADE, Oswald. A Utopia Antropofágica. 2ªed. São Paulo, Ed. Globo, 1995.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. 3ª ed. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1997.

CARVALHO, F.de. “A casa do homem do século XX.” (27 de jan. de 1938) In. XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. Edição revista e ampliada. São Paulo, Cosac & Naify, 2003, pp. 52-55.

- CARVALHO, Flávio de. A Cidade do Homem Nu. São Paulo, Diário da Noite, 1930.
- CARVALHO, Flávio de. Experiência nº02. São Paulo, Irmãos Ferraz, 1931.
- CARVALHO, Flávio de. Recordação do Clube dos Artistas Modernos. São Paulo, Revista Anual do Salão de Maio, 1939, reeditada em 1984.
- CARVALHO, Flávio de. Uma concepção da cidade de amanhã. São Paulo, Diário da Noite, 17/03/1932.
- CAVALCANTI, Lauro. Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.
- DAHER, Luiz Carlos. Arquitetura e Expressionismo: notas sobre a Estética do Projeto Expressionista, O Modernismo e Flávio de Carvalho. Dissertação de Mestrado, FAU/USP, São Paulo, 1979.
- DAHER, Luiz Carlos. Flávio de Carvalho e a volúpia da forma. São Paulo, Edições "K"/MWM Motores, 1984.
- DAHER, Luiz Carlos. Flávio de Carvalho: arquitetura e expressionismo. São Paulo, Projeto Editores, 1982.
- DAHER, Luiz Carlos. Reconstituição visual de um conjunto residencial da década de 30. São Paulo, FAUUSP (Trabalho de Patrimônio Ambiental Urbano – Curso de Especialização), 1978.
- DURAND, José Carlos. "Arte, privilégio e Distinção". In: Parte II: Importação do "Modernismo" (1890-1945). Capítulos 4,5 e 6. São Paulo, Ed. Perspectiva/EDUSP, 1989. pp. 53-114.
- FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a Introdução da Nova Arquitetura no Brasil: 1925/1940. São Paulo, Masp, 1965.
- LEITE, Rui Moreira. Experiência sem número: uma década marcada pela atuação de Flávio de Carvalho. São Paulo, Dissertação de Mestrado ECA/USP, 1987.
- LEITE, Rui Moreira. Flávio de Carvalho (1899-1973): entre a experiência e a experimentação. São Paulo, Dissertação de Doutorado ECA/USP, 1994.
- LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo, Melhoramentos, 1979.

- MATTAR, Denise. Flávio de Carvalho: 100 anos de um revolucionário romântico. Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil, 1999.
- OSÓRIO, Luiz Camillo. Flávio de Carvalho. São Paulo, Cosac & Naify, 2000.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 8ªed. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1997.
- SEGAWA, H. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo, Edusp, 1999.
- SEVCENKO, Nicolau. Pindorama Revisitada: cultura e sociedade em tempos de virada. São Paulo, Ed. Peirópolis, 2000.
- SOUZA, A. de. Arquitetura no Brasil: depoimentos. São Paulo, Diadorim; Edusp, 1978.
- SOUZA, Ricardo Forjaz Christiano de. Trajetórias da Arquitetura Modernista. São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Departamento de Informação e Documentação Artística, Centro de Documentação e Informação sobre Arte Brasileira, 1982.
- TELLES, Sophia da Silva. "Arquitetura Modernista: um espaço sem lugar". In: TOLIPAN, Sérgio (et. al.). Sete ensaios sobre o Modernismo. Rio de Janeiro, Funarte, 1983.
- TOLEDO, J. Flávio de Carvalho - o comedor de emoções, São Paulo, Brasiliense/Unicamp, 1994.
- XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. Edição revista e ampliada, São Paulo, Cosac & Naify, 2003.
- ZANINI, W. LEITE, R.M. Flávio de Carvalho. Catálogo da Exposição Retrospectiva na 17ª Bienal de São Paulo (14 de Outubro a 18 de Dezembro de 1983). São Paulo, Ibm do Brasil; Fundação Bienal de São Paulo, 1983.